

“MAGISTRLAR”

CERTIFICATE OF AWARD

We hereby present this certificate to

Тўйчиева Махлиё Обидхон қизи

ИССИҚЛИК ҚУРИЛМАЛАРИДАГИ ТЕРМОДИНАМИК ПАРАМЕТРЛАР ТАҚСИМОТИНИНГ

ЭНЕРГЕТИК САМАРАДОРЛИККА ТАЪСИРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

